

FERRAMENTAS COLABORATIVAS NA EDUCAÇÃO: AMPLIANDO SABERES E CONHECIMENTOS

DOI: 10.5281/zenodo.17246438

Liliane de Souza Padilha

Graduação em Pedagogia. Especialização Neuroaprendizagem e Educação para a Inclusão da Diversidade Especial e Social. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: lilianepadilha.eu@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho realizado através de pesquisas bibliográficas, tem por finalidade discutir a importância do trabalho colaborativo na educação, enfatizando seus benefícios tanto para alunos quanto para professores. O objetivo principal é afirmar que atividades colaborativas, bem como as ferramentas de colaboração nas escolas são essenciais para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizado mais rico, acolhedor, motivado, engajado e eficaz. Ao apresentar algumas ferramentas tecnológicas de colaboração para trabalhar em sala de aula, evidencia e oferece sugestões que podem facilitar o processo de ensinar e aprender. Ainda ressalta que, o trabalho colaborativo apresenta grande potencial de aprendizagens significativas para enfrentar os desafios atuais nas escolas, como a falta de interesse, desmotivação e evasão escolar. Essas práticas colaborativas são potentes e colaboram para enriquecer as experiências de ensino e aprendizagem. Esse ambiente favorece a construção conjunta do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais essenciais, preparando os alunos para os desafios do futuro e ainda contribuindo para a satisfação profissional dos educadores.

Palavras-chave: Colaborativas. Aprendizagem. Ensino, Ferramentas Tecnológicas. Potencial.

ABSTRACT The present work, carried out through bibliographical research, aims to discuss the importance of collaborative work in education, emphasizing its benefits for both students and teachers. The main objective is to affirm that collaborative activities, as well as collaboration tools in schools, are essential for the development of a richer, more welcoming, motivated, engaged and effective learning environment. By presenting some technological collaboration tools for working in the classroom, it highlights and offers suggestions that can facilitate the teaching and learning process. It also highlights that collaborative work presents great potential for significant learning to face current challenges in schools, such as lack of interest, demotivation and school dropout. These collaborative practices are powerful and help to enrich teaching and learning experiences. This environment favors the joint construction of knowledge and the development of essential cognitive and social skills, preparing students for the challenges of the future and also contributing to the professional satisfaction of educators.

Keywords: Collaborative. Learning. Teaching. Technological Tools. Potential.

1 Introdução

O trabalho em grupo está diretamente ligado aos sinônimos de colaboração e cooperação, substantivos fundamentais para a aprendizagem, pois essa dinâmica de ensino transforma a forma com que os estudantes aprendem e possibilita a organização de um ambiente mais dinâmico, interativo e significativo.

Neste sentido, as ferramentas digitais colaborativas são suportes riquíssimos para alcançar essas aprendizagens, pois agregam às práticas pedagógicas dos professores maior engajamento e motivação, preparando aos alunos para os desafios do mundo contemporâneo. Essas ferramentas colaborativas são destacadas para uso em sala de aula, como as ferramentas

Google para a Educação que estão amplamente sendo utilizadas no mundo todo e demais plataformas de interatividade. Elas favorecem o trabalho em equipe e auxiliam o professor, que deve ser um facilitador desse processo.

2 Ferramentas Colaborativas na Educação: Ampliando saberes e conhecimentos

Estamos em um momento muito importante da Educação como um todo, momento em que nossas práticas diariamente são desafiadas pela participação dos alunos em nossas aulas e de repensar essas práticas a fim de alcançar aprendizagens significativas em sala de aula. E isso tudo é um reflexo do crescente desenvolvimento da sociedade que atualmente é considerada líquida, da necessidade que os estudantes têm por inovação e da imersão cada vez mais profunda e frequente dos estudantes de todas as idades às tecnologias.

É fundamental que nós educadores tenhamos esse pensamento inovador, criativo e tecnológico desbloqueado em nossas mentes, para que possamos acompanhar os avanços sociais, do mercado de trabalho, colaborando para a melhoria da educação como um todo.

De acordo com Dias (2012), práticas colaborativas atreladas às ferramentas digitais favorecem a participação, a criatividade e a inovação, porém, faz-se necessário um planejamento intencional e com propósitos pedagógicos bem definidos para que atinjam o potencial para aprendizagens significativas.

O trabalho colaborativo em sala de aula é importantíssimo no processo de ensino e aprendizagem, pois promove um ambiente de aprendizado mais dinâmico e interativo. Ele permite que alunos e professores se envolvam em um processo de construção conjunta do conhecimento, onde a troca de ideias e experiências enriquece a aprendizagem. Essa abordagem não apenas facilita a compreensão de conteúdos, mas também desenvolve habilidades sociais essenciais, como comunicação e empatia.

Neste sentido, o uso de ferramentas colaborativas na educação tem ganhado cada vez mais espaço e conquistado educadores por suas diversas vantagens para a aprendizagem.

Corroborando com Damiani (2008, p. 230) "O trabalho colaborativo permite que os alunos desenvolvam habilidades importantes, como resolução de problemas e trabalho em equipe".

Ou seja, além de promoverem maior interação, criatividade e autonomia dos alunos, favorece o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, de comunicação, raciocínio

lógico, a resolução de problemas e competências como colaboração, trabalho em equipe e empatia, preciosas para a inserção do mercado de trabalho atual e para o enfrentamento dos desafios futuros.

Colaço (2004, p. 339) apoia a ideia de que "Os alunos devem trabalhar em conjunto, ajudando uns aos outros a resolver problemas e a desenvolver soluções, compartilhando responsabilidades e apoiando os colegas".

Neste sentido, o trabalho colaborativo pode ser incentivado através de ferramentas inovadoras e tecnológicas que contribuem significativamente no desenvolvimento de competências e habilidades em sala. São inúmeras as ferramentas e possibilidades para uso do professor com seus alunos, por isso é necessário entender exatamente qual é a intencionalidade pedagógica da sua prática para adequar a melhor ferramenta.

Esses instrumentos tecnológicos digitais promovem ambientes interativos e colaborativos onde os estudantes são incentivados a buscar informações em diferentes fontes, trabalhar em equipe em projetos, compartilhando ideias, praticar a escrita online, tanto individual quanto coletiva, aprender com os outros através do trabalho em equipe, além de poder explorar sua criatividade por meio da criação e sobretudo, participar ativamente do seu próprio processo de aprendizagem.

Damiani (2008, p. 213) colabora com nossa pesquisa, afirmando que "Os alunos devem ser participantes ativos no processo de aprendizagem, contribuindo com suas ideias, conhecimentos e habilidades durante as atividades em grupo".

Para isso, algumas ferramentas podem auxiliar o trabalho do professor nesse processo colaborativo, viabilizando as aprendizagens, impulsionando e motivando os estudantes na busca do conhecimento.

Atualmente o Google oferece várias ferramentas voltadas ao contexto educacional que podem enriquecer o processo de ensino aprendizagem. Bottentuit; Lisbôa, & Coutinho (2011) afirmam que elas podem trazer maior dinamismo, interatividade e desenvolvimento de várias habilidades e competências.

Para isso, os professores precisam se familiarizar com essas ferramentas para que possam auxiliá-los no trabalho diário em sala de aula. Algumas delas são:

- **Google Classroom ou Google Sala de Aula:** é uma plataforma que permite que os professores organizem tarefas, compartilhem materiais e se comuniquem com os alunos de maneira eficiente através de e-mails e tarefas propostas, facilitando a gestão da sala de

aula invertida.

- **Google Drive:** oferece armazenamento em nuvem, permitindo que os estudantes criem, editem e compartilhem documentos, planilhas e apresentações. É uma plataforma colaborativa que facilita o trabalho em grupo e a troca de informações entre alunos e professores.
- **Google Livros:** permite que pesquisem e leiam livros online. É uma excelente fonte para pesquisa e leitura, ajudando os alunos a aprofundar seus conhecimentos e a verificar a qualidade de um livro antes de adquiri-lo. Em paralelo a essa ferramenta, podemos citar também o **Google Acadêmico**, que permite a busca de literatura acadêmica, incluindo artigos, teses e livros.
- **Google Docs:** parte integrante do Google Drive, permite a criação e edição de documentos online, possibilitando o trabalho em grupo em tempo real, o que promove a colaboração e a interação.
- **Google Slides:** também parte do Google Drive, é uma ferramenta para criar apresentações desenvolvendo as habilidades de comunicação visual.
- **Google Forms:** permite a criação de formulários e questionários online. Os professores podem usá-lo para coletar feedback, realizar pesquisas ou avaliar o aprendizado dos alunos de forma interativa.
- **Jamboard:** ou lousa digital como é conhecido, é composto de notas autoadesivas virtuais que permite a criação de quadros para brainstorming, mapas mentais e dinâmicas em grupo.
- **Google Meet:** possibilita a criação de aulas, webinars e encontros virtuais através de videoconferências entre alunos e professores.

Essas são algumas das ferramentas Google mais utilizadas no contexto educacional em todo o mundo. Bottentuit; Lisbôa, & Coutinho (2011) afirmam que "As ferramentas do Google oferecem diversas funcionalidades que estimulam a criatividade dos alunos. Eles podem criar apresentações visuais impactantes, desenvolver documentos colaborativos e até mesmo produzir vídeos educativos, explorando diferentes formas de expressão e comunicação".

Para além dessa plataforma, podemos encontrar outras que colaboram para o trabalho colaborativo interativo digital em sala de aula, como:

- **Mentimeter:** ferramenta interativa de apresentação e feedback. Permite criar

apresentações interativas, enquetes em tempo real, questionários e votações, facilitando a coleta de opiniões e a interação.

- **Trello:** ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em cartões e quadros que ajuda a organizar tarefas, permitindo que os grupos visualizem o progresso como um todo, atribuam responsabilidades e colaborem em tempo real.
- **Pinterest:** plataforma de compartilhamento de imagens e ideias, onde os usuários criam painéis virtuais para organizar e salvar inspirações, ideias e referências visuais sobre diversos temas.
- **Padlet:** ferramenta de colaboração que permite criar murais digitais onde usuários podem adicionar notas, imagens, links, vídeos e outros tipos de conteúdo. Permite a colaboração em grupo, brainstorming e organização de informações de forma visual e interativa.
- **Microsoft Teams:** assim como o Google Meet, também é uma ferramenta que possibilita a criação de aulas e encontros virtuais através de videoconferências, importante para comunicação online e colaboração em documentos.

Essas e tantas outras ferramentas similares facilitam a colaboração, interação e participação dos alunos, permitindo o trabalho colaborativo e o engajamento nas propostas dos professores, para que atuem em conjunto uns com os outros, compartilhem ideias e aprendam.

De acordo com Bottentuit; Lisbôa, & Coutinho (2011) “o uso dessas ferramentas permite que os alunos desenvolvam habilidades digitais essenciais, como a capacidade de pesquisar informações online, utilizar aplicativos de produtividade e se comunicar de forma eficaz em ambientes virtuais”.

Para tanto, não basta uma infinidade de ferramentas que promovem a colaboração, participação e engajamento dos estudantes se os professores não estiverem dispostos e preparados para isso. É necessário um investimento de conhecimento através de formações e estudos sobre essas ferramentas que atuam como metodologias ativas no processo do ensinar e aprender.

É importante um investimento na infraestrutura das instituições escolares com acesso à internet de qualidade e equipamentos e ainda muito empenho e dedicação da equipe gestora para apoiar a utilização de recursos tecnológicos digitais em sala de aula.

O educador desempenha um papel crucial nesse processo, pois cabe a ele a função de incentivador do trabalho colaborativo, promovendo um ambiente onde a troca de ideias seja

encorajada constantemente, atuando como um facilitador do aprendizado, guiando os alunos em suas interações e ajudando-os a resolver possíveis conflitos e dificuldades que venham a surgir durante o percurso.

Ele deve pensar na organização dos grupos, garantindo que haja uma interação produtiva entre os alunos, considerando os diferentes níveis de habilidades e conhecimentos, incentivar a reflexão crítica e criativa, promovendo discussões que ajudam a aprofundar a compreensão dos conteúdos e oferecer feedbacks e apoio contínuo durante o processo colaborativo, ajudando os estudantes a identificar suas forças e fraquezas e a desenvolver suas habilidades de trabalho em equipe.

Portanto, essa prática também contribui para a formação de cidadãos mais críticos e criativos, capazes de trabalhar em equipe e resolver problemas de forma eficaz. Através da colaboração, os educadores podem compartilhar práticas e estratégias, promovendo um ambiente de apoio mútuo que beneficia tanto a aprendizagem como a forma de ensinar.

O trabalho colaborativo, acompanhado de ferramentas digitais que facilitem e promovam interação, prepara os alunos para os desafios do mundo contemporâneo, onde a capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com os outros é cada vez mais valorizada. E os professores podem ser muito beneficiados em suas práticas, pois viabiliza e facilita as demandas, que muitas vezes sobrecarregam esses profissionais.

3 Considerações Finais

O trabalho realizado em aula de aula utilizando ferramentas colaborativas, traz uma série de vantagens significativas que contribuem para um ambiente educacional mais dinâmico e eficaz, pois promovem entre os alunos maior interações, facilitando a troca de ideias e consequentemente o aprendizado mútuo, enriquecendo o processo educativo. E nesse viés, cabe ao professor mediar esse processo com dedicação e disponibilidade, que deve ter conhecimento das inúmeras ferramentas digitais disponíveis no mercado.

O aumento do engajamento e da motivação se dá pela flexibilidade e facilidade que aos estudantes tem de colaborar e trabalhar em equipe, esse trabalho colaborativo estimula a criatividade e prepara os alunos para o mercado de trabalho, onde a colaboração é uma competência muito valorizada. Elas não apenas enriquecem a experiência e aprendizagem, mas preparam para os desafios futuros, promovendo um aprendizado mais significativo e integrado.

Referências Bibliográficas

BOTTENTUIT JUNIOR, J. B.; LISBÔA, E. S.; COUTINHO, C. P. Google educacional: utilizando ferramentas Web 2.0 em sala de aula. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, 2011.

COLAÇO, M. A importância do trabalho colaborativo entre estudantes. Curitiba: Educar, 2004.

DAMIANI, M. F. Entendendo o trabalho colaborativo. Curitiba: Educar, 2008.

DIAS, P. Comunidades de educação e inovação na sociedade digital. Educação, Formação & Tecnologia, 2012.